

ATENTADO DE TARATA EN LA MEMORIA LIMEÑA

TARATA ATTACK IN LIMA'S MEMORY

Luis Henry Vara Marín

luisvarr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0896-8097>

Licenciado en Literatura por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestrando en Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO

[11/01/2022]

ACEPTADO

[08/03/2022]

PUBLICADO

[30/04/2022]

Pág. 6 - 16

RESUMEN

Este trabajo retoma el suceso histórico que ocurrió en el Perú en 1992; en especial, se ha considerado el atentado de Tarata, en Lima. Este evento terrorista fue trascendental para la comunidad, ya que causó destrozos físicos y morales a las fuerzas policiales, el Estado y los ciudadanos. Los testimonios que se han recabado de El Comercio son una evidencia. Enseguida, se buscará vincular las propuestas de los Estudios Culturales con este hecho histórico. Esa articulación es propicia para reformular la manera de percibir el pasado en la actualidad. Para ello, me valgo de la noción de memoria que han desarrollado Jelin (2001) y Braunstein (2012), quienes consideran que este concepto persistirá en el tiempo por su condición traumática y su necesidad de olvidar. En este caso, la guerra interna de fines del siglo XX en el Perú será una muestra de que hubo muchos afectados y fue significativo para la sociedad. Por ello, ha sido meritorio que la CVR haya realizado una investigación profunda, así como la creación del Paseo de la solidaridad, la exposición fotográfica Yuyanapaq: para recordar, el Museo de la Memoria y el proyecto El ojo que llora. Todo ello expresará el símbolo de ese periodo y se podrá comprobar qué tan necesario es que persista esta idea de recordar todos estos eventos nefastos en la conciencia limeña.

Palabras clave

Guerra interna;
memoria; historia
del Perú; siglo XX;
terrorismo.

ABSTRACT

This work takes up the historical event that occurred in Peru in 1992. In particular, the Tarata attack in Lima has been considered. This terrorist event was momentous for the community, as it caused physical and moral destruction to the police forces, the State and citizens. The testimonies that have been collected from El Comercio are evidence. Next, we will seek to link the proposals of Cultural Studies with this historical fact. This articulation is conducive to reformulating the way of perceiving the past today. To do this, I use the notion of memory developed by Jelin (2001) and Braunstein (2012), who consider that this concept will persist over time due to its traumatic condition and its need to forget. In this case, the internal war at the end of the 20th century in Peru will be a sign that there were many affected and that it was significant for society. For this reason, it has been meritorious that the CVR has carried out an in-depth investigation, as well as the creation of the Solidarity Walk, the photographic exhibition Yuyanapaq: to remember, the Museum of Memory and the project The eye that cries. All this will express the symbol of that period, and it will be possible to see how necessary it is that this idea of remembering all these disastrous events persists in the Lima consciousness.

Keywords

Internal war; memory; history of Peru; 20th century; terrorism.

INTRODUCCIÓN

Los sitios de la memoria en la urbe limeña¹ cumplen un rol fundamental en la explicación de lo que ha sido la sociedad, lo que es y lo que se proyecta a ser en ese ideal utópico de tolerancia, aceptación y convivencia que articulan los modernos proyectos de nación esbozados desde la oficialidad y la comunidad académica intelectual. En este

entramado de lugares, existen muy pocos categorizados como sitios de la memoria que recuerdan la lucha interna que se vivió en el Perú² contra el terrorismo. Esto es debido a que dichos lugares se perciben como una “costra sobre una herida” que aún no termina de cerrar.

En ese sentido, el Museo de la Memoria³ o el proyecto El ojo que llora⁴ permiten

¹ Con respecto a los sitios de la memoria en Lima, se puede ver el blog *Mapeo de espacios de memoria en el Perú* en <<http://mapedesitiosdememoriaperu.blogspot.com/>>.

² A propósito de ello, se puede corroborar la investigación *Los sitios de la memoria. Procesos sociales de la conmemoración en el Perú* (2010).

³ El Museo de la Memoria de Perú —rebautizado luego como Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)— es una construcción que tiene el fin de que se recuerden a las víctimas del terrorismo y el conflicto armado interno en el Perú, junto con la historia de las acciones subversivas que se desarrollaron a partir de 1980.

⁴ El memorial El ojo que llora es un espacio destinado a honrar y preservar la memoria de todas las víctimas, así como a conocer la historia peruana reciente. Este se encuentra ubicado en el Campo de Marte, distrito de Jesús María, Lima (Perú), y fue diseñado por la escultora holandesa Lika Mutal. Este fue la primera obra de un proyecto más amplio que quedó inconcluso al que se le denominó Alameda de la Memoria.

“dar la vuelta a la página” y decir “nunca más”, porque no existe un consenso de lo que ocurrió en esos años. En el peor de los casos, no se quiere reflexionar acerca de ello o, simplemente, se deja en el olvido. Dichos lugares perpetran el recuerdo de un hecho traumático que no se ha terminado de asumir y hasta se carga de significados bipolares que van generando conflictos y enfrentamientos entre los deudos, las víctimas y el Estado. Entre todos estos lugares y hechos luctuosos, tal vez solo exista un caso paradigmático en el que la sociedad ha llegado a un acuerdo con respecto a su significancia. Ese es el caso del atentado en la calle Tarata, ocurrido el 16 de julio de 1992 en el distrito de Miraflores.

Recordar este terrible atentado no solo transporta a uno al momento más crítico de la lucha armada, sino que este tiene un valor significativo en la memoria de los peruanos, puesto que representó el inicio de la guerra terrorista en la capital. En torno a esta experiencia, Elizabeth Jelin argumenta lo siguiente:

La memoria como operación de dar sentido al pasado. ¿Quiénes deben darle sentido? ¿Qué pasado? Son individuos y grupos en interacción con otros, agentes activos que recuerdan, y a menudo intentan transmitir y aun imponer sentidos del pasado a otros. Esta caracterización debe acompañarse con un reconocimiento de la pluralidad de “otros” y de la compleja dinámica de relación entre el sujeto y la alteridad. ¿Qué pasado es el que va a significar o transmitir? Por un lado, hay pasados autobiográficos, experiencias vividas “en carne propia”. Para quienes vivieron un evento o experiencia, haberlo vivido puede ser un hito central de su vida y su memoria. Si se trató de un acontecimiento traumático, más que recuerdos lo que se puede vivir es un hueco, un vacío, un silencio o las huellas de ese trauma manifiestas en conductas

o aun patologías actuales (y, las menos de las veces, un simple “olvido”). (Jelin, 2001, pp. 13-14)

En ese sentido, para el caso de la sociedad limeña, se ha decidido con el decurso de los años hacer del atentado de Tarata el recuerdo paradigmático de la guerra interna que se vivió en contra de los grupos armados. Desde otra perspectiva, este acto terrorista también representa lo indolente que fue la capital con las provincias hasta que el coche bomba le “enrostró” la realidad. La memoria de la sociedad limeña y los individuos que la componen decidieron interiorizar ese recuerdo más que ningún otro para explicarse cómo fue la llegada del terror a la capital. En este punto, uno se pregunta lo siguiente: ¿qué pasó con la memoria de los limeños al finalizar el terror de la guerra interna para que se recuerde principalmente el atentado de Tarata? ¿Por qué este atentado en particular se recuerda más que otros actos y de qué manera se convirtió en un símbolo de aquella época? Por tal razón, este trabajo busca dar respuesta a estas cuestiones teniendo como eje el análisis del atentado de Tarata como trauma social.

Para ello, primero se describirá y se ubicará históricamente el acto terrorista. Asimismo, se definirán y se aplicarán algunos conceptos sobre la memoria y el olvido en las sociedades, según la propuesta de Elizabeth Jelin (2001) y las implicancias de los traumas sociales, tal como los comprende el psicoanalista y sociólogo Néstor Braunstein (2012). Luego, se buscará el significado del atentado de Tarata al partir de los lugares de la memoria-olvido, como es el monumento —estela y pileta en homenaje a las víctimas—, que ha sido colocado en la calle Tarata, lugar del atentado. De igual modo, es de relevancia la muestra fotográfica Yuyanapaq: para recordar, que es una exposición que narra el conflicto interno que vivió el país entre los años 1980 y 2000. Finalmente, se evidenciará

de qué manera se fue construyendo y encumbrando el recuerdo del atentado de Tarata en la memoria de los limeños.

DESARROLLO

El atentado⁵

El 16 de julio de 1992 se perpetró uno de los atentados más terribles y significativos en el Perú en el contexto de la lucha interna. Se eligió como lugar de ataque la agencia del Banco de Crédito del Perú de la avenida José Larco. Para su desarrollo, se colocó un coche bomba con casi una tonelada de dinamita en una pequeña calle mirafloresina. El estallido se originó a las 9 p. m. Este dejó 22 muertos y más de 100 heridos, además de las viviendas destruidas y los millones de soles en pérdidas materiales. Durante el día, el contingente senderista de Lima realizó ataques menores contra comisarías y entidades financieras, con el objetivo de dispersar a las fuerzas policiales y conseguir el “camino libre” para perpetrar el hecho. Los diversos medios de comunicación realizaron una gran cobertura; principalmente, los periódicos y la televisión de la capital.

La condena internacional por los hechos ocurridos no se hizo esperar. Los medios de comunicación transmitieron al mundo las imágenes dramáticas de un edificio humeante y en ruinas y decenas de personas ensangrentadas que eran evacuadas. El recuerdo del padre desesperado que llamaba a su hijo o el relato de la madre que buscaba en los escombros la pierna que su hija había perdido se convirtieron en el símbolo de la mutilación que había sufrido la ciudad de Lima. Sin embargo, la principal repercusión ocurrió en el propio país; en especial, en los sectores medios de la sociedad limeña, que hasta ese momento se sentían distantes de

la violencia subversiva, que en los Andes y la Selva venía provocando la muerte de miles de compatriotas y que solo era vista por televisión la mayoría de veces.

El atentado en Tarata no solo transporta al momento más crítico de la lucha armada (así se recuerda), sino que además en la memoria selectiva de los limeños representa la llegada de los terroristas a la capital. Los lugares de la memoria relacionados con Tarata hacen posible una reflexión sobre la racionalidad que ha hecho de este atentado un evento tan significativo para los limeños, como se verá a continuación.

Lugares de la memoria y el olvido

El monumento a las víctimas de Tarata

El monumento a las víctimas de Tarata fue erigido en la misma calle del atentado; específicamente, a unos metros donde explotó el coche bomba. Su construcción e inauguración están registradas el 16 de julio de 1994. Estas se llevaron a cabo por el alcalde de Miraflores de aquel entonces, Alberto Andrade Carmona —quien tuvo una gestión municipal desde 1990 hasta 1996—. Originalmente, dicha construcción solo estuvo conformada por una estela de unos tres metros y medio de altura y un metro de ancho aproximadamente. Además, tuvo una placa recordatoria en cada uno de sus lados. La primera placa contiene un mensaje tomado de Juan Pablo II, donde se invoca a los destructores de la vida a reflexionar en torno a sus actos. La segunda placa de la estela rebautiza todo el lugar como el Paseo de la solidaridad y contiene un breve mensaje, pero poderoso y paradigmático: “Aquí nació un Perú unido y solidario por la paz” (Tarallo, 2014, párr. 4).

⁵ Para la elaboración de este apartado, se ha usado información de los siguientes sitios web: Para Que No Se Repita (<<http://www.paraquenoserepita.org.pe>>), Mapeo de espacios de memoria en el Perú (<<http://mapeodesitiosdememoriaperu.blogspot.com/>>), Espacio de Memoria (<<http://espaciodememoria-rvp.blogspot.com/>>), Atentado de Tarata de 1992 (<https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Tarata_de_1992>), Monumenta/Proyecto de Intervención Urbana (<<http://proyectomonumenta.blogspot.com/>>) y Micromuseo (<<https://www.micromuseo.org.pe/>>).

Desde este lugar de la memoria, el atentado es asumido desde la oficialidad como un punto de quiebre histórico para todo el país. Este designa un antes y un después en cuanto a la unión que nunca se tuvo y a la solidaridad entre ciudadanos que no se percibían como semejantes. Años después, este monumento fue remodelado en la gestión del alcalde Manuel Masías, en la que se agregó una pileta y fue reinaugurada el 16 de julio del 2009. Así, se generó una disputa⁶ por la memoria de las víctimas. En este lugar, año tras año se conmemora la memoria de las víctimas del atentado, en una ceremonia dirigida por el alcalde, cuya concurrencia es principalmente mirafloresina y los invitados especiales son los sobrevivientes del atentado.

Yuyanapaq: para recordar

En el sexto piso del Museo de la Nación, se halla la muestra fotográfica Yuyanapaq: para recordar, exposición que narra el conflicto interno que vivió el país entre los años 1980 y 2000. A través de 182 fotos que fueron recolectadas durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se muestra una exhibición que es un intento por reconstruir la memoria visual del país y conocer de cerca el conflicto que causó la muerte y la desaparición de miles de personas, desde la versión oficial del Estado peruano. Esta muestra se detiene en salas especiales que relatan de manera fotográfica los atentados y los actos terroristas más relevantes y significativos. Una de las salas más visitadas es la que recuerda el atentado de Tarata.

En esta placa, se describe el impacto que tuvo el atentado en la sociedad y se señala cómo es que Tarata marcó un punto de quiebre, ya que, por primera vez, los sectores medios y altos de Lima sintieron “en carne propia” los efectos de un conflicto

armado que había cobrado miles de vidas de peruanos en el interior. Luego, se pueden ver las fotografías que fueron tomadas en el lugar del atentado y que circularon en los periódicos y los medios de comunicación de aquellos años. En este sentido, la muestra fotográfica de Tarata articula dos elementos importantes que han sido interiorizados por los ciudadanos.

El primero de los elementos articulados es la conciencia que se creó sobre Sendero Luminoso y el terrorismo desde los medios de comunicación televisivos y escritos, especialmente, luego del atentado de Tarata. Se exhibieron amplias coberturas televisadas y se hicieron refuerzos con imágenes de la zona devastada, en las que la gente se mostraba ensangrentada o aparecía un padre que buscaba a su hijo en los escombros. El segundo elemento incluido se relaciona con lo que significó Tarata, ya que se asume que hizo sentir a los limeños —por primera vez y en “carne propia”— el conflicto armado que ya tenía miles de víctimas en las zonas rurales. Esto ocurrió en un contexto en el que Lima ya venía siendo “azotada” por el terrorismo desde años atrás. Eso se evidencia por medio de una rápida revisión a las crónicas policiales de la época; por ejemplo, los perros ahorcados en la avenida Abancay, los cobros de cupos a los empresarios, los asesinatos selectivos o las bombas puestas en diferentes comisarías.

Se debe recordar que el mismo día del luctuoso hecho de Tarata se realizaron otros atentados en la zona sur de Lima. Ese mismo año hubo más de cincuenta atentados en todo Lima, sin contar los perpetrados en años anteriores. Al respecto, se puede hacer referencia a una memoria selectiva o, simplemente, al olvido de los ciudadanos por la falta de mecanismos por parte de la oficialidad que permitan el continuo

⁶ Con respecto a la disputa por la reinauguración del monumento, se puede ver mayor información en “Batallas por la memoria V: alcalde de Miraflores se apropia de la paternidad del monumento a las víctimas de Tarata” (2010).

recuerdo para no repetir la misma historia. De nuevo, surge la cuestión de por qué solo el recuerdo de Tarata perdura y está de cierto modo afianzado en la memoria colectiva de los limeños. Ante ello, ¿qué hizo que este recuerdo fuera tan poderoso? ¿La cobertura de los medios de comunicación será la única respuesta posible? En este punto, se considera que existió un tercer elemento que articuló a los dos anteriores: el relato de los sobrevivientes.

Los testimonios de ciudadanos limeños que se citarán a continuación relatan de una u otra manera el terror que se vivía en la capital, en las diferentes clases sociales y distritos, y que en la mayoría de los casos han sido olvidados⁷:

Bruno Da Costa: “Recuerdo que a mi vecino lo ascendieron a comandante, todo el barrio lo estimaba. Buen padre, esposo e hijo, y amigo. Cuando jugábamos una pichanga, entraron unos disfrazados de escolares, lo acribillaron y una mujer colocó cinco petardos debajo de él todavía vivo, haciéndolo estallar” (El Comercio, 2012, párr. 3).

Arévalo Vallejo: “Yo vivía en San Juan de Lurigancho. Lo catalogaban como zona roja. Recuerdo de entre tantas cosas, que a un dueño de ferretería lo mataron por no pagar cupos. Su cuerpo estaba tirado en su puerta con un letrero y su hija al lado llorando. Además, por mi casa nadie podía hablar mal de ellos porque te mataban. Era atroz” (El Comercio, 2012, párr. 4).

Eduardo Guillermo Pinedo Mauricci: “Yo recuerdo claro el día del atentado al canal 2. Vivía a una cuadra y mi hijo salió con más de 30 heridas de vidrio en la cara y dorso. Casi pierde la vista e hizo leña mi departamento. La inseguridad diaria de atentados por doquier. No

es posible que los jóvenes no sepan de estos crímenes y apoyen” (El Comercio, 2012, párr. 6).

María Consuelo Miranda: “Recuerdo que volaron mi casa porque mi mamá se negó a dar cupo de alimentos. Gritos, matanza, anarquía, violaciones, desaparecidos, abuso de los policías y militares, muerte, sangre, mis vecinos narcos, mi primo muerto, casas pintadas, mi hermano se demoró 10 años en terminar la universidad y nunca se tituló porque tuvo que irse del país. Aquí en Chaclacayo fue zona roja, obligaron a mi otro hermano al servicio militar, nunca más fue el mismo, las huellas del terrorismo aún duelen” (El Comercio, 2012, párr. 8).

Fernando Fortunat: “Año 1992, comisaría de Bellavista, Callao. En la avenida Guardia Chalaca, a 30 metros del Hospital Sabogal. Tiraron un coche bomba, pero este se desvió al chocar con una patrulla estacionada y se desvió a una casa vecina. Murieron despedazados tres de esa familia y dos policías. Eso es Sendero Luminoso-Movadef” (El Comercio, 2012, párr. 9).

Veliz Alberco: “Los apagones, las batidas, el estigma hacia los ayacuchanos a quienes se les decía terrucos, los perros colgados en postes de alumbrado público, los coches bomba, las fosas comunes, nombres de pequeños pueblitos de la sierra que conocimos en los titulares de los noticieros por alguna matanza, el grupo Colina, la formación castrense equivocada que inculcaba el odio al civil, mucho más si los civiles eran campesinos... Las desapariciones, las torturas... La violencia engendra violencia y denigra a quienes la practican. No sé cómo pueden haber peruanos que olvidan todo eso y se dejan lavar la

⁷ Los testimonios que se presentan han sido tomados de la recopilación que hace el diario *El Comercio* (2012).

cabeza con mensajes proterrorismo” (El Comercio, 2012, párr. 12).

José Lozano Villacrez: “Recuerdo una vez entraron a mi colegio y se formó un caos. Todos corrían de un lado a otro. Después, cuando estaba estudiando en una academia entraron al salón donde estudiaba y nos hacían gritar consignas, pero como no queríamos a un muchacho le apuntaron y todos gritábamos. Después se fueron como si nada” (El Comercio, 2012, párr. 13).

Out Zsun: “Yo vivía por el óvalo de Santa Anita. Las agencias del Banco de Comercio, Continental, Latino, Wiese, BCP y el Banco Popular eran caseritos. Después de cada atentado había guachimanes y transeúntes heridos (un amigo resultó con una pierna fracturada y la vejiga reventada por la onda expansiva de un atentado de aquellos)” (El Comercio, 2012, párr. 16).

Todos estos testimonios son solo una muestra de cuántos hechos o acciones han sido olvidadas por la misma sociedad en el transcurso de los años. Este olvido social repercute en los jóvenes, quienes no entienden la trascendencia y el impacto de la guerra interna que vivió el Perú.

Relato y recuerdo en Tarata

En la memoria de los limeños, el atentado en la calle Tarata pone un antes y un después en la percepción de lo que sucedió durante los años de la guerra interna. La indolencia y el “violento despertar” generaron un trauma que, a la vez, se proyectó como la metáfora del “duro despertar” de la capital a la realidad. En este punto, uno se pregunta ¿cómo fue que el atentado de Tarata se convirtió en el símbolo de la indolencia limeña a través de los años? También, uno puede interrogarse ¿en qué sentido esta explicación contribuyó a entender la guerra interna como producto del racismo y la indiferencia hacia nuestros compatriotas

provincianos? Aunque el atentado de Tarata fue uno de los muchos atentados perpetrados en Lima, justamente es este el que se interiorizó y el que produjo un real trauma (punto de quiebre) en la memoria de las personas. Al respecto, Elizabeth Jelin argumenta lo siguiente:

La memoria como operación de dar sentido al pasado. ¿Quiénes deben darle sentido? ¿Qué pasado? Son individuos y grupos en interacción con otros, agentes activos que recuerdan, y a menudo intentan transmitir y aun imponer sentidos del pasado a otros [...]. Para quienes vivieron un evento o experiencia, haberlo vivido puede ser un hito central de su vida y su memoria. Si se trató de un acontecimiento traumático, más que recuerdos lo que se puede vivir es un hueco, un vacío, un silencio o las huellas de ese trauma manifiestas en conductas o aun patologías actuales (y, las menos de las veces, un simple “olvido”). (Jelin, 2001, pp. 13-14)

En este caso, la memoria de los limeños ha proporcionado un sentido a sus recuerdos, en los cuales Tarata ocupa un lugar central. Ante ello, muchas veces uno no es capaz de recordar que aquel mismo día hubo cuatro atentados más en la zona sur de Lima o que en dicho año Sendero Luminoso planeó y llevó a cabo más de cincuenta atentados, cientos de asesinatos y ajusticiamientos públicos como fue el caso de María Elena Moyano, dirigente de Villa El Salvador. Frente a ello, uno puede hacerse las siguientes interrogantes: ¿Cómo el atentado de Tarata llegó a convertirse en el recuerdo icónico de aquellos años?, ¿quién o quiénes se encargaron de esta tarea? A propósito de ello, Aldo Mariátegui, un conocido periodista, sostuvo lo siguiente en su columna del 16 de julio del 2013:

Entre las secuelas existe una que me hace hervir la sangre: la leyenda que tiraron los caviars sobre que “Lima fue indiferente al terrorismo hasta Tarata”

y que más de un imbécil repite para hacerse el interesante.

¡Esa es una falsedad descomunal! La ciudad ya había sufrido una multitud de atentados, y soy un testigo vivo de la época de cómo el terrorismo ya era la preocupación principal del limeño promedio. Cuando escuchen ese dislate, callen al descerebrado que ose afirmarlo. (Redacción Perú21, 2013, párrs. 1-2)

Para el periodista, como para muchas personas que fueron testigos directos de la época, la idea de que Lima fue indiferente al terrorismo es solo una leyenda inventada por los “caviares”⁸ y que, además, se repite hasta el punto de que casi es una verdad para “descerebrados”. Uno considera que el atentado de Tarata y la manera como se ha interpretado y asumido están sustentados en la narración construida por los sobrevivientes; es decir, en el gran relato del atentado consolidado por imágenes e historias personales. Es justamente en este punto que aparece el tercer elemento antes señalado: la memoria de los sobrevivientes. Esta tuvo un rol fundamental en la medida que Tarata se convirtió en un recuerdo paradigmático a través de los múltiples relatos que les iban “dando forma” a los recuerdos. A su vez, estos mostraban las huellas de la mutilación real y simbólica del lugar. Acerca de ello, Elizabeth Jelin manifiesta lo siguiente:

Lo que el pasado deja son huellas, en las ruinas y marcas materiales, en las huellas “mnésicas” del sistema neurológico humano, en la dinámica psíquica de las personas, en el mundo simbólico. Pero esas huellas, en sí mismas, no constituyen “memoria” a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé sentido. (Jelin, 2001, p. 11)

Se considera que en la sociedad se ha interiorizado la idea de la indolencia y el “abrupto despertar”, porque con el atentado de Tarata la sociedad sufrió un traumatismo o lo que los psicoanalistas denominarían una neurosis traumática. Néstor Braunstein se refiere a los traumas sociales y el inconsciente de la siguiente manera:

El evento, no importa cuán inesperado o cuán dramático, no es lo que explica esa “enfermedad” que se dio en llamar “neurosis traumática”, no es su agente causal, sino que, por el contrario, son las neurosis y el sufrimiento anímico con sus manifestaciones en el discurso, los que deben explicar por qué algo que sucedió llegó a ser un traumatismo. (Braunstein, 2012, p. 113)

En ese sentido, un traumatismo no se forma solo por el simple hecho de la existencia de un hecho trágico, como un atentado, un secuestro o un asesinato como los muchos que hubo en aquellos años. Más bien, debe tener una existencia en el relato, el testimonio y el sufrimiento anímico de los sobrevivientes; es decir, en el discurso. Luego, el psicoanalista agrega lo siguiente:

Traumatismo no es, en consecuencia, lo que acarrea la muerte o la “herida” del cuerpo o del espíritu sino lo que hace del sujeto una víctima y un sobreviviente, alguien que ya pasó por la muerte y sin embargo ha de continuar viviendo, alguien que se instala en el espacio entre dos muertes. (Braunstein, 2012, p. 115)

Esta aseveración sirve para asumir que cualquier hecho traumático se concibe como tal a partir de los sobrevivientes y sus relatos, y es justamente este elemento el que diferencia y hace significativo el atentado de Tarata respecto a otros terribles actos

⁸ “Caviares” o “izquierda caviar” es una expresión política de uso coloquial y peyorativo. Esta se utiliza para referirse a aquellos que proclaman tener ideas de izquierda, pero que paradójicamente mantienen una vida con ciertos lujos.

subversivos. El atentado de Tarata se instala en la conciencia colectiva de los limeños, desde los testimonios y la cobertura mediática que tuvieron los sobrevivientes, quienes relataron sus experiencias a través de los diversos medios de comunicación de la época e inclusive lo siguen haciendo en cada acto conmemorativo o entrevistas. Por ejemplo, Osvaldo Cava Arangoitia, hermano de Pedro Cava Arangoitia, joven odontólogo de 27 años que murió el día de los hechos, señaló lo siguiente ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación⁹:

Ese día del atentado, fue un jueves, yo lo recuerdo muy bien. [...] Yo vivía en Tarata, [...] subí a buscar a mi hermano. En el trayecto del edificio, al subir, me pude encontrar con los vecinos que vivían en el edificio. Muchos de ellos, por no decir todos, bajaban con los oídos con sangre, con la nariz con sangre, con heridas en la cara. Todos tenían algún tipo de lesión, definitivamente, no pude ver una persona en estado totalmente normal. En el trayecto también pude ver cadáveres mutilados, pude ver escenas que realmente me hacían pensar que estábamos viviendo una guerra. (McCarthy, 2013, párr. 15)

La niña Vanesa Quiroga Carvajal —de doce años— fue una de las sobrevivientes y símbolo del atentado. Ella relata lo siguiente:

Estaba en una esquina del Jr. Tarata con mi mamá, que trabajaba de ambulante, cuando se escuchó una detonación. Sin embargo, solo se rajaron las lunas. Luego llegó lo peor. Se vio una luz y se dejó sentir la segunda explosión. Todo se quebró, mi mamá gritó “coche bomba” y, al instante, me cargó y me alejó algunos metros. Recuerdo cómo la gente corría de un lado para otro, ensangrentada y gritando. Horrible. En eso le dije a mi mamá que me dolía

la pierna. Fue entonces que ella dio un grito. Mi pierna no estaba, había volado. Mi mamá corrió en busca de mi pierna para colocarla en su sitio, pero no la encontró. Me llevaron al Hospital Casimiro Ulloa y meses después los doctores me colocaron una prótesis. Sabe, ya no tengo pesadillas como antes, sin embargo, a veces todas esas horribles imágenes aún dan vueltas en mi cabeza. (Contreras, 2012, párr. 4)

Los más de 200 sobrevivientes conformaron las voces que fueron estructurando el gran relato que se asume hasta el día de hoy como la historia del terror: la guerra terrorista que llega a Lima. En este caso, la mirada al pasado no es nunca consoladora, sobre todo, si la huella del horror es tan evidente en el aspecto físico y psicológico. Aquello se aprecia en la angustia expectante y premonitoria de una nueva catástrofe, la fijación de la memoria y del discurso alrededor de un suceso doloroso, así como el revivir sin tregua momentos de insoportable dolor. Al respecto, Braunstein ha afirmado lo siguiente:

Del trauma, el sujeto es un sobreviviente. Un muerto que estuvo a punto de llegar a ser pero que sigue viviendo. Uno que vive después de cuando le “tocaba vivir” [...]. El trauma al que se ha sobrevivido corta la vida en dos: antes y después. Solo que quién respira después no es el mismo que respiraba antes. (Braunstein, 2012, p. 133)

Las víctimas sobrevivientes articularon un antes y un después en sus vidas, tal como dice el psicoanalista social. El discurso estructurado por ellos y transformado en un gran relato con cada uno de sus recuerdos es parte del duelo que todos los demás limeños asumen como propios, porque es compartido y vivido a través de la televisión, las fotografías, los periódicos y, obviamente, los sitios de la

⁹ La presente información fue tomada de “El atentado de Tarata (Informe final de la CVR)” (2013).

memoria. Es el deber que asumen ellos por la memoria de los que ya no tienen voz. No había manera de conocer el verdadero dolor que causaban los terribles atentados hasta que más de 200 sobrevivientes pudieron ser escuchados por todos los peruanos.

Simbólicamente, las víctimas siguen viviendo y clamando en los relatos de los sobrevivientes, mientras que los receptores los asumen como tales. Dichos relatos son los que han transformado el recuerdo del atentado de Tarata en un gran relato, en una gran leyenda, en el paradigma de la lucha que tocó vivir a los peruanos y en el punto de quiebre, porque ningún otro atentado se había vivido con tanta cercanía y cobertura. La memoria en este punto se entiende como una construcción social narrativa. Al respecto, Elizabeth Jelin sostiene lo siguiente:

La memoria como construcción social narrativa implica el estudio de las propiedades de quien narra, de la institución que le otorga o niega poder y lo/a autoriza a pronunciar las palabras, ya que, como señala Bourdieu, la eficacia del discurso performativo es proporcional a la autoridad de quien lo enuncia. Implica también prestar atención a los procesos de construcción del reconocimiento legítimo, otorgado socialmente por el grupo al cual se dirige. La recepción de palabras y actos no es un proceso pasivo sino, por el contrario, un acto de reconocimiento hacia quien realiza la transmisión. (Jelin, 2001, p. 15)

En realidad, no se recuerda la indolencia de los limeños frente a las muertes de los compatriotas en las provincias ni otros atentados, sino se rememoran las experiencias de los sobrevivientes del atentado de Tarata y las imágenes que las acompañaron, legitimadas por los medios de comunicación y por una sociedad que por primera vez sintió el dolor de la guerra terrorista. Finalmente, estos fueron los elementos que construyeron los recuerdos en ese gran relato social.

CONCLUSIONES

Mediante un oficio, el 2009 se emitió una iniciativa legislativa al Congreso de la República, que se denominó “Ley que condona los intereses y moras derivados del endeudamiento contraído por los afectados del atentado terrorista de la Calle Tarata” (Municipalidad de Miraflores, 2011). Su objetivo fue buscar merecidamente el beneficio de los deudos de las víctimas del cruel atentado terrorista. Esta breve noticia demuestra que las heridas físicas, psicológicas y hasta económicas no han cerrado y tal vez nunca lo hagan.

La memoria y el olvido en estos periodos traumáticos asumen un rol fundamental en la sociedad, porque nunca será agradable recordar las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso (Delgado del Aguila, 2021). Sin embargo, es necesario hacerlo ante el alarmante desconocimiento que tienen muchos jóvenes acerca del accionar de ese sanguinario grupo terrorista que enlutó a todo el Perú.

En suma, este trabajo ha demostrado que Tarata se ha mantenido en cierto modo en la memoria de la sociedad, a diferencia de otros atentados. Esto fue debido a que existió un número considerable de sobrevivientes que estructuraron un gran relato social del atentado, a partir de sus testimonios de sobrevivencia y legitimación desde los medios de comunicación y la sociedad. Todo ello fue fundamental para asumir que un hecho fue traumático, pero ¿qué sucede con los atentados y los crímenes que no dejan sobrevivientes ni huellas mediáticas en los medios de comunicación? Tal vez estén condenados al olvido social. Por eso, uno como sociedad debe profundizar su conocimiento en torno a esos años de terror, con la “luz” que la distancia histórica pueda dar y sumar en el entendimiento de cómo reacciona la sociedad en aquellos momentos de crisis desde la humilde plataforma de investigadores.

REFERENCIAS

Braunstein, N. (2012). *La memoria del uno y la memoria del otro: inconsciente e historia*. Siglo XXI Editores.

Buntinx, G. (2010, 8 de junio). Batallas por la memoria V: alcalde de Miraflores se apropia de la paternidad del monumento a las víctimas de Tarata. *Micromuseo-Bitácora* (blog). <https://bit.ly/3HOACXb>

Contreras, C. (2012, 16 de julio). Fotos: Tarata, para no olvidar. *Lamula.pe*. <https://bit.ly/3HO6hbt>

Delgado Del Aguila, J. M. (2021). Registro discursivo de agentes que intervinieron en atentado subversivo en el Perú. *Revista CoPaLa*, (13), 119-131. <https://doi.org/10.35600/25008870.2021.11.0181>

El Comercio (2012, 24 de enero). El Perú no olvida: testimonios de nuestros lectores sobre la época del terror. Autoedición. <https://bit.ly/3JQctwJ>

Jelin, E. (2001). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI Editores.

Mariátegui, A. (2013, 17 de julio). Paichile. *Perú21*. <https://peru21.pe/opinion/paichile-115835-noticia/>

McCarthy, A. (2013). El atentado de Tarata (Informe final de la CVR). *Partes de guerra I. Memoria del olvido*. <http://www.micromuseo.org.pe/rutas/habanamemoriadelolvido/atentado.html>

Municipalidad de Miraflores. (2011). Acuerdo de concejo. Autoedición. <https://bit.ly/3GgOnxu>

Reátegui, F. (Coord.) (2010). *Los sitios de la memoria. Procesos sociales de la conmemoración en el Perú*. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/los_sitios_de_la_memoria.pdf

Redacción Perú21. (2013). Paichile. *Perú21*. <https://peru21.pe/opinion/paichile-115835-noticia/>

Tarallo, M. (2014, 23 de mayo). Paseo de la Solidaridad, Miraflores de Lima, Perú. *Círculo de Periodistas de Turismo de Uruguay*. <https://bit.ly/3f6Dbal>